

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Corrección dentoalveolar en paciente clase II, con hábito de respiración bucal

Dento-alveolar correction in class II patient, with a mouth breathing habit

Susan Alexandra Cárdenas Flores ¹. Carolina Parrales Bravo ²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. sacf1402@hotmail.com

² PhD Ciencias Odontológicas. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. carolina.parralesb@ug.edu.ec

Correspondencia:

sacf1402@hotmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La maloclusión se define como el cambio en la estructura dental y maxilar, que dificultan las funciones orales. En la clasificación de Angle, se encuentra la clase II esquelética, la cual se caracteriza por la presencia de protrusión maxilar o retrusión mandibular, o una combinación de las dos. La etiología de esta maloclusión es multifactorial. La respiración bucal crónica en un paciente produce modificaciones estructurales en el sistema estomatognático. Objetivo: Describir la corrección dentoalveolar en paciente clase II, con hábito de respiración bucal. Metodología: La presente investigación abarcará la descripción del Caso clínico de una Paciente de sexo femenino de 14 años, presenta alergia respiratoria, dolicofacial, perfil convexo, incompetencia labial, apiñamiento severo superior e inferior, overjet de 9 mm y un overbite de 4 mm. Postero-rotación mandibular. Se le realizó un tratamiento con técnica de Ricketts, Hyrax, extracciones, retracción del segmento anterosuperior e inferior y microimplantes para la corrección dentoalveolar. Resultados: Mejora del perfil, corrección de incompetencia labial y apiñamiento superior e inferior. Relación molar y canina clase I, y antero-rotación mandibular. Conclusiones: La corrección dentoalveolar es posible mediante la aplicación de la técnica de Ricketts con brackets Roth slot 0.22, es importante el conocimiento de los hábitos respiratorios anormales para un buen diagnóstico y tratamiento.

Palabras Claves: Trastornos respiratorios, oclusión dental, maloclusión, clase de Angle II, Ortodoncia.

ABSTRACT

Malocclusion is defined as a misalignment in the dental and maxillary structure which can impede oral functions. In Angle's classification, skeletal class II is characterized by the presence of maxillary protrusion or mandibular retrusion, or a combination of both. The etiology of this malocclusion is multifactorial. Chronic mouth breathing in a patient leads to structural modifications in the stomatognathic system. Objective: To describe the dentoalveolar correction in a class II patient with mouth breathing habit. Methodology: This research will incorporate the clinical case description of a 14-year-old female patient, presenting respiratory allergy, dolichofacial, convex profile, lip incompetence, severe upper and lower crowding, 9mm overjet and a 4 mm overbite. Postero-rotated mandible. Treatment was carried out using the Ricketts technique, Hyrax, extractions, retraction of the upper and lower anterior segments and micro implants for dentoalveolar correction. Results: Improvement in profile, correction of lip incompetence and upper and lower crowding. Class I molar

and canine relationship, and anteriorly rotated mandible. Conclusions: Dentoalveolar correction is achievable through the execution of the Ricketts technique with Roth slot 0.22 brackets, understanding abnormal respiratory habits is significant for accurate diagnosis and treatment.

Keywords: Respiratory disorders, dental occlusion, malocclusion, Angle class II, Orthodontics.

INTRODUCCIÓN

La maloclusión se define como el cambio en la estructura dental y maxilar, que dificultan las funciones orales como la fonética y la deglución. Estas alteraciones, pueden ser protrusión dentoalveolar, maxilar o de la mandíbula, entre otros (1). Las anomalías oclusales son la tercera causa con mayor prevalencia a nivel mundial relacionada a problemas en la salud bucal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2).

En la clasificación de Angle, se encuentra la clase II esquelética, una afectación común en ortodoncia, prevalente en aproximadamente el 51% de población mundial en pacientes cuyas edades varían de 8 a 50 años según la OMS, porcentaje datado en el año 2018 (3).

La clase II esquelética, puede caracterizarse por presencia de protrusión maxilar o retrusión mandibular, o en otros casos una combinación de los dos. Puede presentarse alteraciones únicamente óseas, dentales o una combinación de ambas; es decir, los dientes del maxilar se encuentran en una posición adelantada con respecto a los mandibulares (4).

Clínicamente el paciente con maloclusión clase II esquelética severa, puede presentar el músculo mentoniano hiperactivo, un sellado labial forzado, e incluso una incompetencia labial producida por la presencia de incisivos superiores sobre el labio inferior en posición de oclusión (2).

La etiología de esta maloclusión es multifactorial en sus presentaciones con una variedad de características, entre las cuáles se pueden mencionar: factores genéticos, ambientales y locales. En la categoría ambiental se encuentra la respiración bucal, la cual forma parte de los hábitos que predisponen al paciente a la maloclusión (5). La función respiratoria nasal insuficiente

se relaciona con una disminución en la capacidad de las vías respiratorias altas y bajas, lo cual puede desencadenar la respiración bucal de forma habitual, provocando que se respire por la boca de una forma involuntaria (6).

El hábito de respiración bucal presente de forma crónica en un paciente produce modificaciones estructurales a nivel de la musculatura y a nivel articular. Dichas modificaciones son las desencadenantes a una maloclusión de clase II esquelética (5).

Se ha relacionado múltiples factores etiológicos con la respiración bucal: tales como hipertrofia adenoidea, desviaciones del tabique nasal, rinitis alérgica, cornetes hipertrofiados; siendo la hipertrofia adenoidea considerada la causa más común en este conjunto de patologías respiratorias (6). Debido a lo expuesto, la maloclusión clase II, es el resultado una alteración en el equilibrio funcional en la respiración, afectando la morfología facial y dental (7).

Existen varios métodos para la corrección de la maloclusión Clase II de Angle, la misma que es determinada por la gravedad en la discrepancia entre los maxilares, en estos tratamientos se encuentran incluidos: los tratamientos ortopédicos, Multiloop Edgewise Archwire (MEAW), extracciones dentales, aparatos intraorales, elásticos intermaxilares, distalizadores, microimplantes, tratamientos quirúrgicos, entre otros (8).

Otras alternativas terapéuticas son el tratamiento ortopédico y la cirugía ortognática, la decisión está a cargo del especialista y dependerá no solo de su percepción, sino de las características del paciente y edad (3).

Entre las técnicas de tratamiento para este tipo de maloclusión de clase II, tenemos el reporte de caso realizado por Sánchez et al. 2019, en un paciente de 14 años, quien presentaba un biotipo facial dólico, labio superior corto. Posteriormente a la evaluación clínica y de imagen es diagnosticado con una clase II esquelética por protrusión maxilar y retrusión mandibular. El objetivo de los autores era conseguir una clase I molar y canina, liberar el apiñamiento, con adecuado overbite y overjet. Estos objetivos se cumplieron posterior a la extracción de los primeros molares, colocación de bandas y uso de técnica MBT con slot 0.022". Finalmente aplicaron retenedores removibles tipo Hawley circunferencial (9).

De igual manera, los autores Caamones y Valdivia 2018, presentaron un tratamiento en un paciente adolescente con diagnóstico de maloclusión clase II división 2, molar y canina bilateral, sobremordida horizontal y vertical de 5 mm, con apiñamiento moderado. Establecieron la resolución de este caso clínico con objetivos de conseguir clase I molar y canina, corrección de las líneas medias dentales. Para ello en el tratamiento se dividió en 3 fases: en la fase 1 aplicaron técnica de Roth 0.022" x 0.028", meses después la fase 2 con arcos de NiTi y ligas clase II, en la fase 3 establecieron la consolidación y estabilización mediante arcos de acero inoxidable, luego de una panorámica decidieron el uso de brackets, posterior a 19 meses una vez iniciado el tratamiento, se alcanzó la clase I molar satisfactoriamente (10).

Para el manejo ortodóntico de distalización de molares está el reporte de caso de Casasa Del Real et al. 2022, de un paciente adulto que luego del estudio ortodóntico se lo diagnosticó con maloclusión clase II molar y canina bilateral y overjet aumentado. El objetivo principal es la corrección de la maloclusión consiguiendo la clase I molar bilateral, por medio de arco de Nitinol, mecánica de distalización con Sliding Hook. Luego de un año, el objetivo se alcanzó con un visible mejoramiento de la relación antero- posterior (11).

De la misma forma, cuando se refiere a pacientes con mordida profunda el autor Sánchez-Tito 2019, explica el

caso de una mujer de 21 años que presentaba un perfil convexo moderado, a quien se le diagnosticó posterior al análisis cefalométrico con patrón esquelético de clase II y una retroinclinación de los incisivos superiores. El objetivo que planteó fue la corrección de la mordida profunda, liberación del apiñamiento anteroinferior y de las inclinaciones de los incisivos superiores. Mediante el uso de brackets y la técnica de Roth, para la mordida profunda, utilizó un arco de intrusión de Burstone. Después de 24 meses se mejoró la expresión facial y sonrisa de la paciente (12).

En el reporte de caso de Azuara et al. 2020, se trató a un paciente pediátrico masculino de 8 años, a quien clínicamente se le observó con un perfil facial convexo y labial protrusivo. En la radiografía panorámica se evidenció un diente supernumerario, con maloclusión clase II, más sobremordida vertical y horizontal.

El objetivo se basó en la corrección de la maloclusión, permitiendo la erupción dentaria permanente. Esto se logró por medio de la extracción dental supernumeraria, indicándose el tratamiento ortodóntico con aparatología 4x2. Una vez que toda la dentadura permanente estaba presente en boca, se inicia con la colocación de la aparatología fija mediante brackets con la técnica de Roth, arcos de NiTi, empleándose mecánica con elásticos intermaxilares (13).

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Paciente femenino de 14 años, presenta alergias respiratorias, fue atendido en la clínica de posgrado del programa de la Especialización en Ortodoncia en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo 2022-2024. La paciente manifestó como motivo de la consulta que "quiere le guste su sonrisa".

Figura 1 Fotos Extraorales

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

En el análisis extraoral encontramos que es una paciente con un patrón dólcofacial, perfil convexo, incompetencia labial, con una apertura bucal de 37mm. (Figura 1) Sus padres mencionaron que en su infancia padeció de constantes y recurrentes alergias respiratorias, y por la congestión nasal está habituada a respirar por la boca.

Figura 2. Fotos intraorales

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

En la figura 2 se observa una buena higiene bucal, desviación de línea media inferior a la izquierda 2,5 mm. Un Overbite de 4mm y un Overjet de 9mm. Tiene una relación molar derecha Clase I y una relación molar izquierda Clase III. Con respecto a la relación canina derecha e izquierda Clase no aplica. Arcada superior: arcada triangular, paladar ojival, palatinización pz 11-22 vestibularización de pz 13,23, giroversión de pz 25, apiñamiento severo. Arcada inferior arcada cuadrada, apiñamiento severo anterior, Vestibularización de 33-43, palatinización pz 35-45, caries vestibular pz 46

Figura 3. Modelos de Estudio 1

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Figura 4. Estudios radiográficos: A Panorámica B. Cefalométrica. C. Trazado Cefalométrico

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

La radiografía panorámica muestra un Mesiodent superior entre pz 21,11. Ausencia de pz 48. Quiste mucoso en seno maxilar. dislaceración pz 15.

Tabla 1, Datos cefalométricos iniciales

	Promedio	Dc	Severidad	Gráfico poligonal
Eje facial	88.1	2.0	76.06	
Profundidad facial	87.8	3.6	81.94	
Plano del ángulo md.	26	4.5	35.7	
Cono facial	68	3.0	67.89	
Arco Md.	26	22.0	32.34	
Convexidad	2	2.0	6,37	
Ángulo del plano palatal	0	5.0	-0.38	
AFI	47	4.0	61.57	
L1 a A-Pog (°)	22	4.0	30.35	
L1 a A-Pog (mm)	1	2.0	5.85	
Ángulo interincisal	130	5.8	117.11	
Lab inferior a P. Ricketts	-2	2.0	2.87	

Diagnóstico inicial

Clase II esquelética, comportamiento rotacional de las basales divergentes, perfil convexo, cara asimétrica, relación disarmónica, arcos superior triangular, inferior cuadrado, apiñamiento moderado superior y apiñamiento severo inferior, línea media inferior desviada a la izquierda 2.5 mm, overjet de 9 mm, overbite de 4mm, clase molar I, clase canina no aplica en el lado derecho, clase canina no aplica y clase molar III en el lado izquierdo, biproclinación y biprotrusión dentaria, mesiodent superior entre pz 21,11. ausencia de pz 48. quiste mucoso en seno maxilar. dilaceración pz 15.

Objetivos del tratamiento:

Conseguir coincidencia de líneas medias. Conservar clase molar I en lado derecho. Alcanzar clase I canina bilateral. Obtener clase molar I izquierda. Corregir Overjet y Overbite. Mejorar el perfil del paciente. Solucionar incompetencia labial

Plan de tratamiento:

El plan de tratamiento de este caso incluyó extracciones, aplicación de hyrax, microimplantes, arcos de retracción de Ricketts, distalizador de canino de doble gota.

Descripción de tratamiento

Paciente femenino acude a consulta, indicando que desea sonreír y que le guste. Se realiza estudios radiográficos, fotografías con los que se procede a realizar los diferentes estudios para obtener el diagnóstico cefalométrico y clínico correspondiente.

En la primera consulta se procede a tomar las impresiones correspondientes para los modelos clínicos y para la fabricación de un disyuntor tipo Hyrax. el cual fue escogido debido a la atresia maxilar y la forma triangular de la arcada.

Para la fabricación y colocación de esta aparatología se procede a la adaptación y colocación de bandas en los molares 6 superiores. Se procede a la instalación de la Aparatología de la técnica de Roth, slot 0.22. Tubos en 7. este disyuntor estuvo en boca de forma activa 6 semanas, y como anclaje 3 semanas.

Figura 5. Hyrax

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Inicio de tratamiento

El inicio del tratamiento, se realizó con aparatología de la técnica de Roth, marca Orthometric, de procedencia brasileña. Arcos 0,014 superior e inferior. Con tubos en los 7 maxilares y bondeado de bandas de hyrax en los 6 superiores. Se le indica la activación de una vuelta diaria

por 7 días, media vuelta en la mañana y media vuelta en la noche.

El hyrax escogido fue de 11mm de expansión. El 6 de mayo del 2022 se realiza la instalación del disyuntor tipo Hyrax. Para la mejora de la forma de la arcada por presentación de forma triangular de la misma.

Figura 6. Colocación de aparatología

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Es importante recalcar que la utilización del hyrax consiguió una expansión maxilar, obteniendo un diastema interincisal de 1.5 mm. Espacio mucho menor que el requerido para la corrección del apiñamiento severo. El 17 de julio del 2022 se procede al retiro, del hyrax con el cual se realizó una sobre-expansión posterior por las recidivas.

Figura 7. Diastema interincisal

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Por lo que se procede a la realización de extracciones de 4-4 para la corrección del apiñamiento severo, presentado por la paciente.

Figura 8. Distalizador de canino, doble gota

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Como se ha indicado este caso fue desarrollado con la técnica de Ricketts por lo que se optó por el uso de un retractor de canino de doble gota, para la distalización de los caninos y posteriormente a la retracción del sector anterior. Estos retractores se realizan con arcos 0.016*0.016 de acero. Los cuales estuvieron en un lapso de 6 meses, alcanzando una distalización completa de los caninos en ese tiempo.

A los 11 meses de tratamiento se procede a la aplicación de dos microimplantes en el sector anterior para la corrección de la sonrisa gingival de la paciente y la intrusión del sector anterior.

Figura 9. Microimplantes

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Los microimplantes escogidos para el desarrollo del caso fueron de la marca Morelli de 6mm*1.5mm, aplicados con su respectiva llave, utilizando la técnica de guía por medio del hilo dental. Estos fueron aplicados como coadyuvantes para la corrección de la sonrisa gingival que presentaba la paciente, se inactivaron a las 6

semanas, sin realizar su retiro hasta el final del tratamiento.

Figura 10. Arco de retracción

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Se realiza la retracción del sector anterior por medio de arco de retracción de Ricketts con asa cerrada.

Fase intermedia

Figura 11. Fotos intraorales, fase intermedia: arcos de retracción.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Figura 12. Fotos extraorales fase intermedia

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Para la finalización del caso se utilizó como arco ideal un arco 0.019*25 Multifilamentos (*braided*) superior e inferior, se realizó corrección de torque anterior. Se aplicó terapia con elásticos pesados, clase II. Para producir una mejor posición mandibular

Figura 13. Radiografías finales

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Tabla 2. Datos cefalométricos finales

	Promedio	Dc	Severidad	Gráfico poligonal
Eje facial	88.1	2.0	75.19	
Profundidad facial	87.8	3.6	80.63	
Plano del ángulo md.	26	4.5	39.70	
Cono facial	68	3.0	66.12	
Arco Md.	26	22.0	31.88	
Convexidad	2	2.0	7.24	
Ángulo del plano palatal	0	5.0	-0.04	
AFI	47	4.0	62.83	
L1 a A-Pog (°)	22	4.0	2.80	
L1 a A-Pog (mm)	1	2.0	1.82	
Ángulo interincisal	130	5.8	139.63	
Lab inferior a P. Ricketts	-2	2.0	1.18	

Figura 14. Superposición cefalométrica. De color rojo se observa la cefalometría previo tratamiento, de blanco los resultados alcanzados.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Figura 15. Fotos intraorales finales

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Por medio de la aplicación de la técnica de Ricketts, luego de 24 meses se alcanzó los objetivos del tratamiento: coincidencia de líneas medias, guías caninas I bilaterales, relación molar I bilateral.

Figura 16. Fotos oclusales finales

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Se mejoró la forma de la arcada, por medio de la aplicación de un Hyrax de 11 mm.

Figura 17. Fotos extraorales finales

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

En las fotos extraorales finales se observa la mejoría de la sonrisa gingival, la cual fue corregida por medio de la intrusión del sector anterosuperior por medio de la aplicación interradicular de microimplantes Morelli de 6mm. La incompetencia labial fue corregida.

La ortodoncia permite la corrección del perfil del paciente, logrando efectos favorables en la estética del mismo, e incluso la influencia de estos resultados alcanza el factor psicológico, mejorando la autoestima del paciente.

DISCUSIÓN

En el reporte de caso clínico por Sánchez et al. 2019, realizó extracciones de segundos molares a un paciente de 14 años y se logró mantener mantuvo el perfil de manera estable. A nivel dental, obtuvo la clase I canina y molar bilateral. Se consiguió una correcta mordida

horizontal y vertical, así como coincidencias de líneas medias. Se instauraron las guías anterior y canina, y se logró corregir el apiñamiento. Esta opción de tratamiento se convierte en una buena alternativa en casos de clase II con apiñamiento severo, perfil protruso y resalte excesivo, siempre para lo cual es importante tener un control y seguimiento adecuado del tratamiento (9).

Caamones y Valdivia 2018, de igual manera presenta un caso clínico con un paciente de edad adolescente con diagnóstico de maloclusión clase II división 2, en el cual se consiguió clase I molar y canina, corrección de las líneas medias dentales, después 19 meses de tratamiento con mecánica de elásticos clase II; una vez, concluyeron que en el procedimiento ortodóntico en pacientes (límite) *borderline*, es mejor no empezarlo con extracciones (10)

El reporte de caso de Casasa Del Real et al. 2022, de un paciente adulto que luego del estudio ortodóntico se lo diagnóstica con maloclusión clase II molar y canina bilateral con overjet aumentado, por medio de la aplicación de la mecánica de distalización con gancho deslizante "*Sliding Hook*", luego de un año el objetivo se alcanzó con visible mejoramiento de la guía incisiva. Por lo que se concluyó que el uso adecuado de terapia de elásticos intermaxilares clase II es efectiva para la corrección de esta maloclusión. (11)

En esta investigación se realizó un tratamiento utilizando la técnica de Ricketts, por medio del uso de Brackets Roth 0.022. Para la corrección dentoalveolar de aplicó un hyrax de 11 mm de expansión, extracciones de primeros premolares superiores e inferiores y terapia con elásticos intermaxilares clase II. Obteniendo los objetivos esperados: clase canina I bilateral, clase molar I bilateral, coincidencia de líneas medias, luego de 24 meses de tratamiento oportuno.

Los resultados fueron favorables en la corrección dentoalveolar de un paciente Clase II, con hábito de respiración bucal. Se consiguió Mejorar del perfil, corrección de apiñamiento superior e inferior, corrección

de incompetencia labial. Relación molar y canina clase I, y anterorrotación mandibular.

Se estableció un tratamiento que permitió la corrección dentoalveolar en una paciente clase II con técnica de Ricketts, adicionando como auxiliares de corrección el hyrax, los elásticos intermaxilares, además se corrigió la sonrisa gingival por medio del uso de microimplantes.

Se mejoró la condición de respiradora bucal crónica de la paciente por medio de interconsulta con el Otorrino por lo que se confirma que el tratamiento de Ortodoncia es multidisciplinario.

CONCLUSIONES

- La corrección dentoalveolar en pacientes clase II con hábito de respiración bucal es posible, en este trabajo se realizó por medio de la aplicación de la técnica de Ricketts; esta es una de las muchas herramientas que hacen posible esto.
- El conocimiento de las maloclusiones permite realizar un diagnóstico oportuno; así mismo como el reconocimiento de los hábitos, es importante para tomar las decisiones correctas y las directrices necesarias para realizar una elección adecuada de los pasos a seguir durante el tratamiento.
- El bienestar del paciente y la sostenibilidad de resultados a largo plazo en cuanto a la estabilidad de las mejoras alcanzadas del tratamiento dependerán de un trato interdisciplinario; la interconsulta con el Otorrino es fundamental para evitar futuras recidivas a causa del paso del aire por la boca durante la respiración bucal.
- El tratamiento interceptivo tiene la facultad de disminuir la complejidad de futuras necesidades de tratamiento, e incluso evitarlos. El conocimiento de los hábitos anómalos en la respiración es fundamental para el diagnóstico correcto de la etiología de la maloclusión.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Morán D BF. Propulsores mandibulares como tratamiento alternativo para la maloclusión Clase II: Revisión narrativa. MQRInvestigar. 2023; 7(2): p. 1089-103.
2. Rosero J MFPG. Tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1. RECIMUNDO. 2022 Jun; 3: p. 70-84.
3. García-Cando P PRL. Opciones de tratamiento ortopédico y ortodóntico en pacientes clase II esquelética en dentición mixta. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas [Internet]. 2023; 6(s1): p. 225-33.
4. Ozbilek S GACS. Effects of skeletally anchored Class II elastics: A pilot study and new approach for treating Class II malocclusion. Angle Orthod. 2017; 87(4): p. 505-12.
5. Lyu L ZZTQZJHH. Skeletal class II malocclusion caused by mouth breathing in a pediatric patient undergoing treatment by interceptive guidance of occlusion. J Int Med Res. 2021; 49(6).
6. Mohamed A HJCBZMGYZRea. Three-dimensional evaluation of hyoid bone position in nasal and mouth breathing subjects with skeletal Class I, and Class II. BMC Oral Health. 2022; 22(1): p. 228.
7. Habumugisha J MSMACBZMBWea. Three-dimensional evaluation of pharyngeal airway and maxillary arch in mouth and nasal breathing children with skeletal Class I and II. BMC Oral Health. 2022; 22(1): p. 320.
8. Masucci C OAMEAOJCE. Qu'est-ce qu'une malocclusion? Orthod Fr.. 2020; 1(91).
9. Sánchez F MTRCJVDCM. Tratamiento de corrección clase II con extracciones de segundos molares superiores: reporte de caso clínico. Revista Mexicana de Ortodoncia [Internet]. 2019; 7(4): p. 236-46.
10. Caamones T VI. Tratamiento ortodóntico de maloclusión clase II división 2 en paciente adulto: reporte de un caso. Rev Mex Ortodon [Internet]. 2018; 6(3): p. 178-86.
11. Casasa Del Real A MGCA. Distalización de molares en maloclusión clase II dental con mecánica de Sliding Hook. Rev OACTIVA UC Cuenca [Internet]. 2018 Mar; 3: p. 51-6.
12. M. ST. Arco de intrusión de Burstone para la corrección de la mordida profunda. Reporte de caso. Odontol Sanmarquina [Internet]. 2019; 22(3): p. 225-35.
13. Azuara D FCRR. Conducta ortodóntica frente a la presencia de mesiodens: reporte de caso. Odontol Sanmarquina. 2020; 23(2): p. 173-80.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo